

Mompha confusella KOSTER & SINEV, 1996 (Lepidoptera: Mompidae) – nowy gatunek motyla dla fauny Polski

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4243983>

ADAM LARYSZ¹ , MAREK HOŁOWIŃSKI²

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

² ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinski@tlen.pl

ABSTRACT. *Mompha confusella* KOSTER & SINEV, 1996 (Lepidoptera: Mompidae) – a new species of micro-moth for the Polish fauna.

Mompha confusella KOSTER & SINEV, 1996 (Lepidoptera: Mompidae) belonging to the *Mompha divisella* species group, is for the first time recorded from Poland. Two males were collected in 2019 and 2020 in two localities in Lublin Voivodeship and Silesian Voivodeship.

KEY WORDS: Lepidoptera, Mompidae, *Mompha divisella*, new data, faunistics, Poland.

Do rodziny Momphidae należą niewielkie motyle, których rozpiętość skrzydeł zazwyczaj nie przekracza 20 mm. Na świecie znanych jest około 60 gatunków, z czego ponad 20 występuje w Palearktyce, z Europy wykazano 19, a w Polsce dotąd znaleziono 15 (RIEDL 1984, BUSZKO & NOWACKI 2017, NIEUKERKEN & KARSHOLT 2020). Ich wąskie, lancetowate skrzydła przednie mają przeważnie brunatne ubarwienie z mniej lub bardziej kontrastowym deseniem. Skrzydła tylne są jednolicie ciemno ubarwione, z długą strzępiną. Genitalia samców Momphidae charakteryzują się walwami z wydzieloną kostą oraz długim, wąskim unkusem, zaś samice posiadają w torebce kopulacyjnej dwa znamiona w kształcie sierpa (RIEDL 1984).

Poniżej przedstawiamy informację o odkryciu w Polsce kolejnego gatunku z rodziny Momphidae.

Mompha confusella KOSTER & SINEV, 1996 (Ryc. 1) został znaleziony w Polsce na poniższych dwóch stanowiskach:

woj. lubelskie: Mszanna [FB78], 28.09.2019, 1 ♂ na wewnętrznej ścianie wiaty przystanku autobusowego, prep. genit., leg. et det. M. Hołowiński;

woj. śląskie: Mysłowice-Ćmok [CA66], 28.03.2020, 1 ♂ w mieszkaniu, prep. genit., leg. et det. A. Larysz.

Gatunek nowy dla fauny Polski.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz w kolekcji Marka Hołowińskiego.

M. confusella jest jednym z czterech gatunków z grupy *divisella* w rodzaju *Mompha* HÜBNER, 1825. Pozostałe to *Mompha bradleyi* RIEDL, 1965, *M. divisella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854 oraz *M. jurassicella* (FREY, 1881) (KOSTER & SINEV 1996). Gatunki te są do siebie morfologicznie bardzo podobne, a ich rozróżnienie możliwe jest poprzez

Ryc. 1. *Mompha confusella*, imago, Mysłówice-Ćmok, 28.03.2020 (skala = 1cm) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Mompha confusella*, imago, Mysłówice-Ćmok, 28.03.2020 (scale bar = 1cm) (photo A. Larysz).

Ryc. 2. *Mompha confusella*, aparat kopulacyjny samca, Mysłówice-Ćmok, 28.03.2020 (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Mompha confusella*, male genitalia, Mysłówice-Ćmok, 28.03.2020 (photo A. Larysz).

porównanie ich aparatów genitalnych. Cechami kluczowymi w aparacie kopulacyjnym samca *M. confusella* są: zakrzywiony wierzchołek sakulusa, uncus smukły, jego wierzchołek lekko zagięty z niewielkim wcięciem (Ryc. 2) (dobrze widoczne w ułożeniu bocznym preparatu), edeagus z trzema cierniami o różnej długości (Ryc. 2). Dokładny opis z kluczem do oznaczania gatunków z grupy *Mompha divisella* podają KOSTER i SINEV (1996).

M. confusella znany był dotąd z Azerbejdżanu, Austrii, Czech, Słowacji, Ukrainy (Krym) i Węgier (KOSTER & SINEV 1996, FAZEKAS 2008, NIEUKERKEN & KARSHOLT 2020). Biologia gatunku jest nieznana, jedyne informacje o roślinach żywicielskich gąsienic znajdują się na etykietkach kilku okazów z Austrii – „*Epil[obium] hirs[utum] Answell[ung]*” oraz „*Epilob[ium] angustifolium* Stengel” (KOSTER & SINEV 1996). Większość gąsienic gatunków z rodzaju *Mompha* żeruje w pączkach, kwiatach lub łodygach (powodując czasem powstawanie galasów) roślin z rodziny wiesiołkowatych (Onagraceae JUSS.), takich jak wierzbownice *Epilobium* L. i czartawy *Circaea* L. Motyle pojawiają się w jednym lub w dwóch pokoleniach w ciągu roku, większość z nich zimuje w stadium imago (RIEDL 1984).

Innym gatunkiem z grupy *M. divisella*, bardzo podobnym do *M. confusella*, jest wspomniany wyżej *M. jurassicella* (= *M. subdivisella* BRADLEY, 1951), który z Polski dotąd nie był wykazany, ale znalezienie go w naszym kraju jest możliwe (RIEDL 1984).

Składamy serdeczne podziękowania prof. Jarosławowi Buszko za cenne uwagi do tej pracy.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- FAZEKAS I. 2008. New records of the *Mompha confusella* KOSTER & SINEV, 1996 in Hungary (Lepidoptera: Momphidae). *Acta Naturalia Pannonica* 3, Suppl. 2: 173–177.
- KOSTER J.C., SINEV S.YU. 1996. A revision of the *divisella* group of the genus *Mompha*, with the description of *Mompha confusella* spec. nov. (Lepidoptera: Momphidae). *Entomologische Berichten* 56(9): 137–148.
- NIEUKERKEN E.J. van, KARSHOLT O. 2020. Lepidoptera, Momphidae. Fauna Europaea, version 2020.10. <https://fauna-eu.org>.
- RIEDL T. 1984. Motyle – Lepidoptera. Stathmopodidae, Batrachedridae, Blastodacnidae, Momphidae, Cosmopterigidae, Chrysopeliidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 27(32), Warszawa-Wrocław: 106 pp.

Accepted: 2 November 2020; published: 4 November 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>